

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tolibaev Azamat Xojalepesovich

SH.SEYITOV TÍN «XALQABAD» ROMANÍDA TUWÍSQAN TÚRKIY TILLERDEN (ÓZBEK,
QAZAQ, TÚRKMEN) KIRGEN SÓZLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL